

धर्मशास्त्रे संस्काराणां विमर्शः Discussion of Rituals in Theology

Paper Id : 18187 Submission Date : 2023-10-23 Acceptance Date : 2024-01-25 Publication Date : 2024-07-04
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13358260

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

सुधांशुशेखरमहापात्रः

सहाचार्यः

धर्मशास्त्रविभागः

राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः

तिरुपति, भारत

सारांश

समुपसर्गात् कृधातोर्घञ्प्रत्यये सुडागमे च कृते सति संस्कारशब्दो निष्पद्यते। स च संस्कारशब्दो मानवस्य कायिकमानसिकवाचिकपरिशुद्ध्यर्थं धार्मिकक्रियानुष्ठानेनात्मनि जायमानोऽतिशयविशेष इति कथ्यते। स च हारीतेन ब्राह्मदैवभेदेन द्विविधः प्रतिपादितः। मनुना त्रयोदशसंस्काराः, याज्ञवल्क्येन द्वादशसंस्काराः व्यासेन षोडशसंस्काराः, अङ्गिरसा पञ्चविंशतिसंस्काराः, तथा गौतमेन सर्वाधिकाः चत्वारिंशत्संस्काराः प्रतिपादिताः। एतेषु सर्वविधेषु नानासंख्यकेषु संस्कारेषु केषाञ्चित् प्रमुखसंस्काराणां संक्षेपेण विवेचन मया क्रियते। सर्वेषु संस्कारेषु गर्भाधानसंस्कारस्य प्राथम्यं प्राधान्यञ्च विद्यते।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

The word samskaras is derived from the prefix kridhatu when the suffix ghn and the suffix suda are added. That word ritual is said to be the special excesses arising in the self by the performance of religious rituals for the physical, mental and verbal purification of man. And he has been represented by Harita as twofold by the distinction between Brahma and God. Manu has prescribed thirteen rituals, Yajnavalkya twelve rituals, Vyasa twenty-five rituals, Angirasa twenty-five rituals, and Gautama the highest forty-four rituals. Manu has prescribed thirteen rituals, Yajnavalkya twelve rituals, Vyasa twenty-five rituals, Angirasa twenty-five rituals, and Gautama the highest forty-four rituals. Author will briefly discuss some of the major rituals among all these various and numerous rituals. Among all the rituals, the ritual of conception has primacy and priority.

मुख्य शब्द

धर्मशास्त्रे, संस्काराणां, विमर्शः

मुख्य शब्द का अंग्रेजी अनुवाद

Discussion of Rituals, Theology.

प्रस्तावना

गर्भाधानम्

गर्भस्याधानमेव गर्भाधानम्। येन कर्मणा स्त्री पतिद्वारा प्रदत्तं शुक्रं धारयति तदेव कर्म गर्भाधानमिति। तद् द्वारा शिशुः मातुर्गर्भे बीजरूपेण प्रतिष्ठाप्यते। 'निषेकादिश्मशानान्ता' इति ¹मनुवचनानुसारेण गर्भाधानस्य संस्कारेषु प्राथम्यं बोध्यते। स च संस्कार ऋतुकाले भवति। 'गर्भाधानं ऋतौ' इति ²याज्ञवल्क्यवचनात् इयति गर्भधारणं गच्छति इति ऋतुः। तस्य कालः षोडश रात्रयो भवन्ति प्रसङ्गेऽस्मिन्नुक्तं ³मनुना यत्-ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः। तासु पुत्रार्थं युग्मासु कन्यार्थं चायुग्मासु रात्रिषु संविशेदिति।

अध्ययन का**उद्देश्य**

मानवजीवने संस्काराणां महत्त्वं कीदृशमस्ति? तथा संस्कारैः न केवलं मानवस्य दैहिकं शुद्धिर्भवति अपि तु बौद्धिकचारित्रिकादिशुद्धिरपि भवति इति प्रतिपादनं अस्य लेखस्य उद्देश्यम्।

साहित्यावलोकन

धर्मशास्त्रे संस्काराणां प्रतिपादनविषये स्मृति-सूत्र-निबन्धादिग्रन्थाधारेण विविधाः शोधप्रबन्धाः उपलभ्यन्ते। लेखस्यास्य तथ्यानां संग्रहावसरे मया विविधानां विश्वविद्यालयानां पुस्तकालयेषु नानाविधस्रोतेषु उपलभ्यमानानां कतिपयानां शोधप्रबन्धानाम् अध्ययनं कृतम्। तेषां एकं संक्षिप्तसारं अधः मया उपस्थाप्यते।

रथः देवीपदः (2001, श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः, पुरी, ओडिशा) स्वीय-शोधप्रबन्धः “समाजसंस्कारविधौ रघुनन्दनस्य अवदानम्” मध्ये संस्कारस्य महत्त्वम्, प्रयोजनम्, उद्देश्यं, संस्कारस्य प्रमाणं भेदाश्च प्रतिपादनपूर्वकं वङ्गीयधर्मशास्त्रकारेषु प्रमुखः रघुनन्दनस्य दिशा गर्भाधानादिसंस्काराणां कालादिनिर्णयपुरस्सरं मानवजीवने तेषां प्रयोजनीयता महत्त्वविषये च प्रतिपादितम्। महापात्रः सुधांशुशेखरः (2008, श्रीजगन्नाथसंस्कृतविश्वविद्यालयः, पुरी, ओडिशा) स्वीय-शोधप्रबन्धः “संस्कारमयूख-संस्कारसारयोः तुलनात्मकमध्ययनम्” मध्ये विविधस्मृति-सूत्र-निबन्धाकाराणां मतानुसारेण संस्काराणामुल्लेखपूर्वकं ग्रन्थद्वयोः मध्ये प्रतिपादितानां संस्कारानां कर्ता-काल-विध्यादिविषये तौलनात्मकदृष्ट्या उपस्थापितम्। पति सुधामयी (2022, राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, तिरुपतिः, आन्ध्रप्रदेशः) स्वीय-शोधप्रबन्धः “संस्कारतत्त्व-संस्कारसारयोः तुलनात्मकमध्ययनम्” मध्ये निषेकायाः शमशानान्ताः प्रमुख संस्काराणां प्रागजन्म-शैशव-शैक्षणिक-विवाह-अन्त्येष्टीति पञ्च विभागैः विभाजनं कृत्वा तेषां संस्काराणां सामान्य परिचयः, कालः, प्रयोगविषये च चर्चा पूर्वकं उभयोः ग्रन्थयोः प्रतिपादितानां संस्काराणां तुलनात्मकदृष्ट्या कालः प्रयोगादिविषये उपस्थापिता। मुर्गी मदनः (2023, राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयः, तिरुपतिः, आन्ध्रप्रदेशः) स्वीय-शोधप्रबन्धः “संस्काराणां विषये रघुनन्दन-नीलकण्ठमतयोस्तुलनात्मकमध्ययनम्” मध्ये संस्कारस्य स्वरूपं, सूत्रस्मृत्याद्यग्रन्थानुसारेण संस्कारस्य भेदाः, संस्काराणां कालोपयोगः, संस्काराणां महत्त्वं, संस्कारस्य प्रयोजनीयता विषये च विचारपूर्वकम् प्रत्येकस्मिन्संस्कारविषये रघुनन्दन-नीलकण्ठमतयोः साम्यवैषम्यानि च उभयग्रन्थदृष्ट्या विचारितः।

मुख्य पाठ**पुंसवनम्**

पुमान् सूयतेऽनेनेति पुंसवनम्। अनेन संस्कारेण पुत्र एव जायते इति मुनीनामभिप्रायः गर्भाधानादनन्तरं तृतीये मासि गर्भचलनात् प्राक् संस्कारोऽयं क्रियते, सवनं स्पन्दनात् पुरेति^१याजवल्क्यवचनात्। अनेन संस्कारेण पुत्रोऽवश्यं जायत इतिमनुनीनामभिप्रायः।

सीमन्तोन्नयनम्

सीमन्तः केशपाशः तस्य ऊर्ध्वनयनं खलु सीमन्तोन्नयनम्। अर्थाद् येन कर्मणा पतिः पत्न्याः केशगुच्छमूर्ध्वमुत्थाप्य तत्र सीमन्तं रचयति स उच्यते। स च संस्कारः पुंसवन संस्कारादनन्तरं गर्भाधानात् षष्ठे मासि अष्टमे मासि वा क्रियते, षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्त इति ^१याजवल्क्यवचनात्। अयमूजस्वितां वृक्षः ऊर्जेव फलिनी भवेति मन्त्रेण पतिः पत्न्याः केशपाशेन एकामुदुम्बरीशाखां बध्नीयादिति ^२पारस्करगृह्यसूत्रे प्रतिपादितम्। कृत्यमिदं पत्न्याः फलवतायाः प्रतीकम्। अनेन संस्कारेण गर्भः सुस्थितो भवति।

जातकर्म

गर्भकोषाज्जाते जातकर्मानुष्ठीयते। जन्मनोऽनन्तरं नाडीच्छेदनात् प्राक् कर्मदं भवति। तदा च मेधाजननमायुष्यञ्च कार्यते। नाडीच्छेदनानन्तरमशौचं भवतीति हेतोः ततः पूर्वजातकर्मानुष्ठेयम्। जातकर्मणि देवानां तुष्ट्यर्थं जातेष्टिः, पितृणां तुष्ट्यर्थञ्च वृद्धिश्राद्धं कार्यम्।

नामकरणम्-

नामकरणसंस्कारस्थातीव महत्त्वं विद्यते। नामाऽखिलस्य व्यवहारहेतुरिति न्यायेन यथा व्यवहारार्थं कस्यचिदेव वस्तुनो नामापेक्ष्यते तथैव मनुष्यस्य नामकरणस्यावश्यकता वर्तते।

एकं नाम गुह्यं क्रियते अपरं सर्वजनप्रकाशनीयं भवति। चतुरक्षरं द्व्यक्षरं वा घोषवदाद्यन्तस्थं पुंसाम्, ईकारान्तमयुग्माक्षरं च स्त्रीणां नाम कर्तव्यम्। उक्तं मनुना^७ -

स्त्रीणां सुखोद्यमक्रुरं विस्पष्टार्थं मनोहरम्।

मङ्गल्यं दीर्घवर्णान्तमाशीर्वादाभिधानवत्॥ इति।

यदि पिता पुत्रं समाजे प्रतिष्ठितं यशस्विनं कर्तुं वाञ्छति तर्हि द्व्यक्षरविशिष्टं, यदि वा पुत्रं बहवर्चस्विनं कर्तुं वाञ्छति तर्हि चतुरक्षरविशिष्टं नाम कुर्यात्। यद्भवतु नाम तु पुत्रस्य समसंख्यकाक्षरविशिष्टमेव स्यादित्यभिप्रायः।

अन्नप्राशनम्

जन्मतः षष्ठे मासेऽन्नप्राशनं क्रियते। षष्ठेऽन्नप्राशनं मासीति 'मनुवचनात् सामान्यतः दधिमधुघृतमिश्रमन्नं शिशवे प्रथमवारं प्राशनाय दीयते। तद् भोजनग्रासं पिता भूर्भुवः स्वरिति व्यहृत्युच्चारणं कुर्वन्नेव दद्यात्।

चूडाकरणम्

संस्कारोऽयं जन्मतः प्रथमेऽब्दे, तृतीयेऽब्दे, पञ्चमे वाब्दे क्रियते। यथोक्तं 'मनुना -

चूडाकर्म द्विजातीनां सर्वेषामेव धर्मतः।

प्रथमेऽदे तृतीये या कर्तव्यं श्रुतिचोदनात् ॥ इति॥

चूडाकरणे शिखाव्यवस्थाऽतीव महत्त्वपूर्णा। शिरसः शिखरे शिरसंधीनां सम्मिलनं भवति। अस्य स्थानस्याधिपतिः रोमवर्तः। तच्च मर्मस्थानमिति कथ्यते। तत्र केनापि स्वल्पेनापि प्रहारेण शीघ्रमेव मृत्युर्भवति। अतः तत्स्थाने शिखां बद्ध्वा तस्य रक्षा क्रियते। प्रवरसंख्यानुसारेण चूडासंख्या कल्प्यते। शिरसो मध्ये वसिष्ठगोत्रीया एकां शिखां धारयन्ति। अत्रिकाश्यपा उभयतः एकैकां भृगवोमुण्डाः, अङ्गिरसगोत्रजाः पञ्चशिखाश्धारयन्ति। चूडाकरणकालविषये विधिविषये चूडा कार्या यथाकुलमिति^{१०} याज्ञवल्क्येन प्रतिपादितम्। संस्कारोऽयं कुमारीणामपि भवति, परन्तु तूष्णीमेव।

उपनयनम्

वेदाध्ययनार्थं शिष्यस्य गुरोराचार्यस्य वा समीपे गमनमुपनयनमुच्यते। अत्र पितैव मुख्यः संस्कर्ता। अष्टवर्षं ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीतेति वचनानुसारेणोपनयन-वेदाध्ययनयोरेककर्तृकत्वं बोध्यते। अत उपनयितैवाध्यापयिता नान्यः। यदि पिता

वेदमध्यापवितुमसमर्थस्तर्हि स्वयं स्वपुत्रमाचार्यस्य समीपं नीत्वा तस्योपनयनाय प्रार्थयेत्।
आचार्यस्तमुपनीय शिष्यत्वेन गृहीत्वा तमध्यापयति।

वर्णभेदेनोपनयनस्य कालविषये ^{११}याज्ञवल्क्येन प्रतिपादितं यत्-

गर्भाष्टमेऽष्टमे वाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्।

राजामेकादशे सैके विशामेके यथाकुलम्॥इति॥

उपनयनकालस्य परमावधिरपि ^{१२}मनुना प्रदर्शितः। तद्यथा-

आषोडशाद् ब्राह्मणस्यसावित्री नातिवर्तते।

आद्वाविंशत्क्षत्रबन्धोराचतुर्विंशतेर्विशः॥

यथोक्तकालादूर्ध्वं ब्राह्मणक्षत्रियवैश्या अनुपनीताः पतितसावित्रिका व्रात्या इत्युच्यन्ते, येन ते द्विजातिकर्मसु गर्हिता भवन्ति। सर्वेषां प्रथमं जन्म मातुर्गभादेव भवति। ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यानामुपनयनसंस्कारद्वारा द्वितीयं जन्म भवति। तज्जन्मनि आचार्यः पितृरूपेण सावित्री च मातृरूपेण कल्प्यते। अतः ब्राह्मणक्षत्रियवैश्या द्विजातयः शूद्रस्योपनयनाभावात् स एकजातिरित्युच्यते।

ब्राह्मण क्षत्रिय-वैश्याः ब्रह्मचारिधर्मण तिष्ठन्तः क्रमेण कृष्णमृगचर्म-रुरुमृगचर्म-छागचर्म छत्रार्थमुपवेशनार्थञ्च व्यवहरेयुः। पुनश्च शणमय-क्षौममय-ऊर्णामयञ्च वस्त्रं ते क्रमेण परिदध्युरिति मन्वादिभिः प्रतिपादितम्। यथोक्तं^{१३}मनुना-

कार्ष्णरौरववास्तानिचर्माणि ब्रह्मचारिणः।

बसीरन्नानुपूर्व्येण शाणक्षौमाविकानि च॥ इति॥

ते च द्विजातयः क्रमेण मुञ्जामयीं धनुर्ज्याशणमयीञ्च मेखलां धारयेयुः। ताश्च मेखलाः त्रिगुणा सुखस्पर्शा च भवेयुः। अर्थात् मौञ्जी ब्राह्मणस्य, धनुर्ज्या क्षत्रियस्य, आवी वैश्यस्येति। ब्रह्मचारिणो ब्राह्मणाः पालाशं बिल्वं वा क्षत्रियाः वाटं खादिरं वा वैश्याश्च पैलवमुदुम्बरं वा दण्डं धारयेयुः। ते च दण्डाः क्रमेण ब्राह्मणादीनां केशान्तिकाः ललाटान्तिकाः नासान्तिकाश्च भवेयुः। अपि च ते दण्डाः सत्वचाः व्रणरहिताः सरलाः सौम्यदर्शना अनग्निदूषिताश्च भवेयुः। यथोक्तं^{१४}मनुना -

ब्राह्मणो बैल्वपालाशौ क्षत्रियो बाटखादिरौ।

पैलवोडदुम्बरौ वैश्यो दण्डानर्हन्ति धर्मतः॥ इति॥

केशान्तिको ब्राह्मणस्य दण्डः कार्यः प्रमाणतः।

ललाटसंमितो राज्ञः स्यात् नु नासान्तिको विशः॥

ऋजवस्ते तु सर्वे स्युरव्रणाः सौम्यदर्शनाः।

अनुद्वेगकरा नृणां सत्यचोऽनग्निदूषिताः॥इति॥

ब्राह्मणस्य कार्पासोपवीतं क्षत्रियस्योर्णामयं वैश्यस्य शणतन्तुमयमुपवीतं वर्तते। भिक्षाटनकाले एतेषु ब्रह्मचारिषु ब्राह्मणब्रह्मचारी भवत्पूर्व,क्षत्रियः भवन्मध्यं,वैश्यश्च भवदन्तमुच्चर्य भिक्षां चरेयुः। प्राचीनकाले जडमूकान्ध वधीराणामुपनयनं नासीत्। किन्तु नारीणामुपनयनमासीत्। तदानीं लोपामुद्रागार्गीमैत्रेयीप्रभृतयः कृतोपनयना आसन्।

विवाहः

सहधर्मचारिणीसंयोगो विवाहः। अयं संस्कारः स्त्रीणां सर्वश्रेष्ठसंस्कारः येन स्त्री संस्कृता भवति। विवाहसंस्कारेण मानवः पूर्णतां प्राप्नोति, सामाजिकश्च भवति। स च संस्कार कदा कार्य इति जिज्ञासायामुच्यते। यत् समावर्तनानन्तरं स्नातकः अविप्लुतब्रह्मचर्यः उत्तमलक्षणयुक्तामसगोत्राम् असपिण्डान् अनन्यपूर्विकां कान्तां यवीयसीं स्त्रियमुद्बहेदिति १५याजवल्क्येन प्रतिपादितम् तद्यथा-

अविप्लुतब्रह्मचर्यो लक्षणयां स्त्रियमुद्बहेत्।

अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्॥ इति॥

एतादृशीं कन्यां गृहीत्वा स्नातकः गृहस्थो भवति। वरस्यापि कुलशीलाभिजात्यादिकं दृष्ट्वा कन्यादानं क्रियते। न गृहं गृहमित्याहुर्गृहिणी गृहमुच्यते इति भारतीयानां धारणा। तेन गृहिणीसनाथ एव गृहस्थ इत्युच्यते। विवाहस्य प्रयोजनत्रयं दृश्यते। धर्मार्थं पुत्रार्थं रत्यर्थञ्च भार्य्या गृह्यते। भारतीयनारी एकवारमेकवराय प्रदीयते।

विवाहनन्तरं परपुरुषचिन्तनमपि तस्याः पापाय कल्प्यते। संकल्पादारभ्य सप्तपदी- कर्मान्तं विवाहक्रिया प्रचलति। तेनैव नियमेन सप्तपदीकर्मान्ते वरकन्ये सामाजिकबन्धनेन बद्धे भवतः। ततः प्रभृति उभयोरेकशरीरत्वम् एकधर्मत्वम् एकप्राणत्वञ्च कल्प्यते। अपत्नीको मानवः समाजे कस्मिन्नपि श्रौतस्मार्तकर्मणि योग्यो न भवति। अतः सर्वेषां वर्णानां कृते विवाहसंस्कारोऽनिवार्य एव। विवाहसंस्कारः स्त्रीणां समन्त्रक एव। विवाहः एकः व्यक्तिगतसंस्कारो न भवति। अयं पारिवारिकः सामाजिको वा संस्कार इत्युच्यते।

अयमेव विवाहः ब्राह्मदैवार्षप्राजापत्यगन्धर्वासुरराक्षसपैशयभेदेनाष्टविधः एतेषु प्रथमे चत्वारो धर्म्याः अपरे चत्वारश्चधर्मा इति। ब्राह्मणश्चतुर्षु वर्णेषु क्षत्रियः त्रिषु, वैश्यःद्वयोः,शूद्रश्च शूद्रामेव कन्यां गृह्णाति स्म। परन्तु याज्ञवल्क्यमते ब्राह्मणस्य तिस्रः, क्षत्रियस्य द्वे, वैश्यस्यैका भार्या चेति। शूद्रैव भार्या शूद्रस्य नान्यस्येति। एतेने स भार्या मुख्या कामतः प्रवृत्तानामानुलोम्येन कन्याग्रहणं कर्तुं शक्यते। परन्तु तेन वर्णसंकराः जायन्ते येन कुलधर्मस्य लोपो भवति।

निष्कर्ष

मनुयाज्ञवल्क्यादिभिरन्त्येष्ट्या अपि मरणोत्तरसंस्काररूपेण स्वीकारः कृतः। मृतं दाहयित्वा संस्कृत्य तदुद्देश्येन तिलोदकपिण्डदानानि क्रियन्तेः, अन्यथा तस्य प्रेतत्वं न गच्छेत्। यद्यपि बालानां सिद्धपुरुषाणां महात्मनाञ्च भूमौ निखननं क्रियते, तथापि दाहसंस्कारः सर्वमान्यो भवति। अत्र मृतस्य शूद्रहेतुत्वेन क्रियमाणत्वात् तस्य संस्कारत्वमेव। एवं समाजस्य सुरक्षार्थं संस्कार एवं मुख्यं साधनं यैनसंस्कृतो मानवः समाजं सेवितुं शक्नुयात्।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

१. म.स्मृ-२/१६
२. या. स्मृ. आ.-११
३. म.स्मृ.- ३-४६
४. या. स्मृ. आ.- ११
५. या. स्मृ. आ.-१२
६. पा. गृ. सू.- १/१५/६
७. म.स्मृ-२-३३
८. म.स्मृ-२-३४
९. म.स्मृ-२-३५

१०. या. स्मृ. आ.-१२

११. या. स्मृ. आ.-१४

१२. म.स्मृ.-२-३८

१३. म.स्मृ.-२-४१

१४. म.स्मृ.-२-४५

१५. या. स्मृ. आ.-५२